

ÍNDICE COMPOSTO DE QUALIDADE AMBIENTAL DO ENTORNO DA ÁREA DE CONSERVAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DOM OSÓRIO STOFFEL (MT)

Amanda F. S. Garcia¹; Normandes M. Silva²
UFR, Rondonópolis, MT

Resumo

A utilização de índices espectrais como NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), NDII (Normalized Difference Infrared Index), PSRI (Plant Senescence Reflectance Index) e NBR (Normalized Burn Ratio) são amplamente aplicados na análise ambiental, mas limitados quando utilizados isoladamente, sobretudo na avaliação de Unidades de Conservação (UCs), entre elas o Parque Estadual Dom Osório Stoffel (PEDOS), em Rondonópolis-MT, que está sujeita a pressões antrópicas [1];[2]. Nesse sentido, a adoção de índices híbridos como o Índice Composto de Qualidade Ambiental (ICQA), desenvolvido no Laboratório de Geotecnologias da Universidade Federal de Rondonópolis, integra múltiplas métricas e oferece maior robustez para identificar a qualidade ambiental e monitorar transformações espaço-temporais. Assim, o presente estudo teve como objetivo aplicar o ICQA como ferramenta de diagnóstico para qualificar a condição ambiental do PEDOS e de sua zona de amortecimento. Imagens multitemporais Sentinel-2 em dois períodos sazonais (seca e chuva) e quatro momentos: 2016 (seca), 2017 (chuva) (devido a presença de nuvens nas imagens de 2016), 2024 (seca) e 2024 (chuva) foram suficientes para iniciar a aplicação do índice. A área de estudo incluiu o PEDOS e um buffer de 2 km, de forma a abranger tanto o interior do parque quanto a zona de amortecimento imediata. O processamento foi realizado em ambiente computacional (QGIS e rotinas em Python), automatizando etapas de reamostragem para 20 m, assegurando compatibilidade sem comprometer a análise, correção geométrica, necessária para garantir o correto georreferenciamento dos pixels, georreferenciamento destacando a área de estudo, além do cálculo dos índices, normalização e integração ponderada. Todos os índices foram normalizados para a faixa (0,1), assegurando comparabilidade, onde valores próximos de 0 indicam menor qualidade ambiental e próximos de 1, maior qualidade. A classificação final foi dividida empiricamente em cinco categorias qualitativas igualmente distribuídas: Muito Ruim (<0,2), Ruim (0,2–0,4), Moderada (0,4–<0,6), Boa (0,6–<0,8) e Excelente ($\geq 0,8$). Além disso, aplicou-se a métrica Diferença ICQA, que compara períodos equivalentes, onde foram avaliados os pares 2024–2016 (período seco) e 2024–2017 (período chuvoso). Essa análise identificou áreas críticas com quedas superiores a -0,25 (25%), definidas empiricamente como pontos de alerta, valor estabelecido por representar mudanças consistentes e expressivas. Os resultados evidenciaram forte influência da sazonalidade. No período seco de 2016, 81,4% da área foi classificada como “Muito Ruim” e apenas 1,5% como “Moderada”, enquanto em 2024 o cenário se agravou, com 89,46% em “Muito Ruim” e menos de 1% nas classes “Boa” e “Excelente”. Já nos períodos chuvosos, a qualidade ambiental apresentou melhora significativa: em 2017, 62,1% da área foi classificada como “Boa” e 27,7% como “Excelente”; em 2024, 54,7% foi “Excelente” e 34,7% “Boa”. A análise da Diferença ICQA revelou quedas a partir de -0,25 até -0,45 no período seco e até -0,27 no chuvoso, com quatro pontos críticos identificados como áreas de alerta. Esses resultados indicam que, mesmo em anos de maior precipitação, há perda de qualidade ambiental, embora em menor intensidade, configurando um processo contínuo e difuso de degradação. O estudo evidencia que o ICQA é uma ferramenta eficaz para integrar múltiplos indicadores ambientais em uma única métrica, oferecendo diagnósticos consistentes sobre a qualidade ambiental em Unidades de Conservação. O uso de rotinas em Python, em conjunto com o QGIS, permitiu automatizar e replicar etapas críticas do processamento, reforçando a relevância

¹amandagarciafs08@gmail.com

²normandes@ufr.edu.br

da computação aplicada como suporte ao monitoramento digital em larga escala. Os resultados também reforçam a necessidade de estratégias de manejo adaptativo e de fiscalização contínua no entorno do PEDOS. Futuras etapas deverão ampliar a validação do índice, incorporando variáveis climáticas (precipitação, temperatura e umidade) e verificações em campo, a fim de consolidar a robustez da metodologia e ajustar parâmetros de alerta.

Palavras-chave: extremos climáticos; geoinformática; qualidade ambiental; monitoramento ambiental; zona de amortecimento.

Tabela 1. Valores do ICQA (2016 e 2024 – Seca)

Classe	Critério	Área 2016 (ha)	Área 2024 (ha)
Muito Ruim	< 0,2	15.401,56 (81,43%)	16.922,52 (89,48%)
Ruim	0,2 – < 0,4	2.102,60 (11,12%)	1.576,36 (8,33%)
Moderada	0,4 – < 0,6	1.118,80 (5,92%)	350,28 (1,85%)
Boa	0,6 – < 0,8	275,96 (1,46%)	59,36 (0,31%)
Excelente	≥ 0,8	13,88 (0,07%)	4,28 (0,02%)
Total	—	18.912,80	18.912,80

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Figura 1. Diferença 2024–2017 (chuva).

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Referências

- [1] MAPBIOMAS. **Projeto MapBiomas - Coleção 8 - Mapa de Cobertura e Uso do Solo Brasileiro**. 2023. URL: <https://plataforma.brasil.mapbiomas.org> (acesso em 2025).
- [2] TREVIZAN A. F. e DE OLIVEIRA F. A. H. D. “Unidades de Conservação como instrumentos de mitigação às alterações climáticas em Mato Grosso”. Em: **Boletim de Geografia** 39.e59419 (fev. de 2022), pp. 254–264.